

Metodología para el desarrollo del primer objetivo específico: *Proyecto:*
“Narrativas audiovisuales en la formación docente: una mirada a la infancia y sus subjetividades desde la práctica pedagógica en la Universidad de la Amazonia”

Working Paper

Gustavo Adolfo Beltrán

Universidad de la Amazonia

g.beltran@udla.edu.co

Orcid: [0000-0001-6415-9588](https://orcid.org/0000-0001-6415-9588)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20669570>

Licenciatura en Educación Infantil
Universidad de la Amazonia
Proyecto de investigación 600.6.752
Grupo Infancia y Realidades
Florencia, Caquetá
Junio, 2026

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

Proyecto: «Narrativas audiovisuales en la formación docente: una mirada a la infancia y sus subjetividades desde la práctica pedagógica en la Universidad de la Amazonia»

Código del proyecto	600.6.752
Investigador principal	Gustavo Adolfo Beltrán
Objetivo específico 1	Diseñar estrategias pedagógicas que integren la creación de guiones y videos educativos en el proceso de formación docente.
Periodo	2026-1 (primer periodo académico)
Enfoque	Cualitativo · paradigma socio-crítico e interpretativo
Diseño	Investigación-acción educativa con sistematización de experiencias

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO

Encuadre metodológico

El desarrollo del primer objetivo específico se inscribe en el diseño metodológico general del proyecto y, al tratarse de un objetivo de **diseño**, se orienta a construir, fundamentar y validar una propuesta de estrategias didácticas para la creación de guiones y videos educativos en la formación docente. La metodología no se concibe como un procedimiento técnico aislado, sino como una estrategia reflexiva para comprender y transformar la práctica formativa (Hernández Sampieri et al., 2014; Jara Holliday, 2018). En coherencia con la observación del par evaluador, este documento delimita las fases del trabajo, define operativamente los instrumentos y justifica su validez investigativa.

Enfoque y paradigma

El estudio adopta un **enfoque cualitativo**, pertinente para comprender fenómenos educativos desde las percepciones, los significados y las prácticas de los actores involucrados, reconociendo el carácter contextual de los procesos formativos (Creswell, 2014; Flick, 2018). Se sitúa en un **paradigma socio-crítico e interpretativo**, que asume que los fenómenos educativos son construcciones sociales y culturales que deben comprenderse a partir de los sentidos que los sujetos atribuyen a su acción (Denzin & Lincoln, 2018). Este encuadre resulta coherente con el marco teórico del proyecto desde la pedagogía crítica, representaciones sociales, subjetivación y multimodalidad, que concibe el diseño de mediaciones audiovisuales como una práctica situada, ética y políticamente significativa.

El alcance del primer objetivo es **descriptivo–interpretativo**: no busca establecer relaciones causales, sino comprender y fundamentar las decisiones de diseño de las estrategias y valorar su pertinencia con los actores que participan en la formación (Hernández Sampieri et al., 2014).

3Tipo y diseño de investigación

Para el primer objetivo se articulan dos estrategias metodológicas complementarias. La primera es la **investigación-acción educativa**, entendida como un proceso cíclico de planificación, acción, observación y reflexión que permite diseñar, poner a prueba y reajustar las estrategias con la participación de los estudiantes en formación. La segunda es la **sistematización de experiencias**, que recupera, interpreta y resignifica las prácticas formativas a partir de la reflexión crítica sobre la acción (Jara Holliday, 2018). Esta combinación permite que el diseño de las estrategias no sea prescriptivo, sino que emerja del diálogo entre los referentes teóricos y la experiencia formativa concreta.

Contexto y participantes

El desarrollo del objetivo se realiza en la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia, en el municipio de Florencia (Caquetá), específicamente en la **Electiva II «Producción de videos como herramienta didáctica»**. Participan, de manera voluntaria, los estudiantes en formación que cursan esa electiva (aproximadamente veinte por grupo) y el docente investigador, quien actúa como mediador y observador participante (Rockwell, 2009). En la fase de validación intervienen, además, tres expertos en didáctica y educación infantil. La selección de participantes es intencional, atendiendo a criterios de pertinencia y experiencia en los procesos formativos.

Fases metodológicas del primer objetivo

El objetivo se desarrolla en cuatro fases secuenciales pero recursivas, ejecutadas durante el primer semestre de 2026. Cada fase corresponde a una actividad del cronograma y produce evidencia verificable.

Fase 1. Revisión documental (semanas 1–4)

Se realiza una revisión documental como técnica para comprender discursos, orientaciones curriculares y aportes teóricos sobre la mediación audiovisual y la formación docente (Bowen, 2009). Las fuentes —más de treinta— se analizan a través de ejes temáticos derivados del marco del proyecto (formación docente crítica, narrativa y mediación audiovisual, multimodalidad, subjetividad e infancia, reconocimiento y ética, teorías del aprendizaje, enfoque diferencial y contexto, y metodología). El instrumento es la **matriz de revisión documental**, que para cada fuente registra el aporte conceptual y

su implicación para el diseño. El producto de esta fase es el estado del arte y el marco conceptual de la propuesta.

Fase 2. Diseño de la propuesta (semanas 5–9)

Con base en la revisión, se formulan las estrategias didácticas integrando los distintos referentes del proyecto. El diseño se materializa en tres instrumentos: el **catálogo de estrategias** (con su sustento teórico), la **rúbrica de diseño audiovisual pedagógico** (criterios observables en tres niveles) y el **guion-modelo** con su storyboard y plan de mediación. La rúbrica cumple una doble función: orienta el diseño y, posteriormente, sirve como instrumento de autoevaluación y de validación. El producto es el borrador de la propuesta de estrategias.

Fase 3. Talleres de diseño con estudiantes (semanas 10–13)

Las estrategias se ponen en acción mediante dos talleres con los estudiantes de la Electiva II: el Taller 1, de construcción de guiones, y el Taller 2, de producción y edición de videos. Esta fase concreta el carácter de investigación-acción, pues los estudiantes diseñan, producen y reflexionan sobre sus propios productos audiovisuales. Los instrumentos son las **guías de taller**, la **ficha de planeación del guion** y el **diario reflexivo**, este último orientado por preguntas que promueven la reflexión sobre la práctica (Perrenoud, 2020). El producto son los guiones, los videos y los registros reflexivos de los estudiantes.

Fase 4. Validación (semanas 14–16)

La propuesta se valida mediante **juicio de expertos** y **pilotaje** con un grupo. El juicio de expertos valora la pertinencia, coherencia, claridad, aplicabilidad, fundamentación y atención a la diversidad de la propuesta; el pilotaje permite observar su funcionamiento real y derivar ajustes. Los instrumentos son la **ficha de validación por expertos** y el **registro de pilotaje**. El producto final es el documento de estrategias didácticas ajustado, que constituye el producto esperado del objetivo.

Técnicas e instrumentos (definición operativa)

Atendiendo la observación del evaluador sobre la falta de definición operativa, cada instrumento se describe en cuanto a su propósito, contenido y momento de aplicación.

Instrumento	Propósito	Momento y forma de aplicación
Matriz de revisión documental	Sistematizar el aporte de cada fuente y su implicación para el diseño.	Fase 1; análisis documental de fuentes teóricas y empíricas.
Catálogo de estrategias	Definir y fundamentar las estrategias didácticas.	Fase 2; construido a partir de la matriz.

Instrumento	Propósito	Momento y forma de aplicación
Rúbrica de diseño audiovisual	Valorar el diseño en ocho criterios y tres niveles.	Fases 2, 3 y 4; orientación, autoevaluación y validación.
Guion-modelo y storyboard	Ejemplificar la creación de guiones con sentido pedagógico.	Fase 2; insumo de los talleres.
Guías de taller	Estructurar las sesiones de diseño y producción.	Fase 3; aplicación con estudiantes.
Ficha de planeación del guion	Registrar intención, población, referente y mediación.	Fase 3; diligenciada por los estudiantes.
Diario reflexivo	Documentar y resignificar las decisiones de diseño.	Fase 3; reflexión orientada por preguntas.
Ficha de validación por expertos	Recoger la valoración cualitativa de la propuesta.	Fase 4; juicio de tres expertos.
Registro de pilotaje	Documentar el funcionamiento real y los ajustes.	Fase 4; aplicación con un grupo.

Procedimiento de análisis de la información

La información derivada de la revisión documental y de los productos de los talleres se analiza mediante **categorización inductiva y análisis de contenido** (Saldaña, 2016; Bardin, 2020). El procedimiento comprende: (a) organización y depuración de la información; (b) codificación abierta de los aportes documentales y de los registros reflexivos; (c) agrupación de los códigos en categorías y subcategorías vinculadas a los ejes temáticos; y (d) interpretación de los hallazgos en relación con el objeto de estudio. Este proceso permite que las decisiones de diseño queden trazadas desde la evidencia y no desde la mera intuición, fortaleciendo la consistencia analítica de la propuesta.

Criterios de rigor y validez

La validez del proceso se garantiza mediante criterios propios de la investigación cualitativa (Flick, 2018; Creswell, 2014), respondiendo directamente a la observación del evaluador sobre la falta de estrategias de validación.

Criterio	Estrategia empleada
Credibilidad	Triangulación entre revisión teórica, diseño y validación; contraste entre el guion-modelo y los productos de los talleres.

Criterio	Estrategia empleada
Confirmabilidad	Trazabilidad de cada decisión de diseño hasta la matriz de revisión documental; registro en diarios reflexivos.
Dependabilidad	Documentación de las fases, instrumentos y ajustes, de modo que el proceso sea auditable y replicable.
Transferibilidad	Descripción densa del contexto amazónico y de los participantes, que permite valorar la aplicabilidad a otros escenarios.
Validez de contenido	Juicio de expertos sobre pertinencia, coherencia, claridad, aplicabilidad y fundamentación de los instrumentos.
Validez en uso	Pilotaje con un grupo de la Electiva II y derivación de ajustes a partir de su aplicación real.

Consideraciones éticas

El desarrollo del objetivo respeta los principios éticos de la investigación educativa (BERA, 2018). Se garantiza el **consentimiento informado** de los estudiantes participantes, la **confidencialidad** y el anonimato de la información, y el uso exclusivamente académico y formativo de los datos. Cuando se elaboren registros audiovisuales que involucren a niñas y niños durante las prácticas pedagógicas posteriores, se aplicarán protocolos específicos de consentimiento de los acudientes, manejo responsable de imágenes y voz, y anonimización, en coherencia con los lineamientos institucionales de la Universidad de la Amazonia. Los ejemplos de instrumentos referidos a estudiantes que se incluyen en los informes son ilustrativos y anónimos.

Matriz de coherencia metodológica

La siguiente matriz evidencia la articulación entre el objetivo, las fases, las técnicas, los instrumentos y los productos, atendiendo la observación sobre la correspondencia interna del proyecto.

Objetivo	Fase	Técnica	Instrumento	Producto
Diseñar estrategias pedagógicas (Obj. 1)	F1. Revisión documental	Análisis documental	Matriz de revisión	Marco conceptual
	F2. Diseño de la propuesta	Construcción didáctica	Catálogo, rúbrica, guion-modelo	Borrador de estrategias

Objetivo	Fase	Técnica	Instrumento	Producto
	F3. Talleres con estudiantes	Investigación-acción	Guías, ficha de guion, diario	Guiones y videos
	F4. Validación	Juicio de expertos y pilotaje	Ficha de validación, registro	Documento ajustado

11. Referencias

- Bardin, L. (2020). Análisis de contenido. Akal.
- BERA. (2018). Ethical guidelines for educational research (4th ed.). British Educational Research Association.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (5th ed.). SAGE.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Jara Holliday, O. (2018). *La sistematización de experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles*. CINDE.
- Perrenoud, P. (2020). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.
- Rockwell, E. (2009). *La experiencia etnográfica: Historia y cultura en los procesos educativos*. Paidós.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). SAGE.